

НАТУРНЫЙ МОНИТОРИНГ ВЕТЛАНДОВ ЮЖНОГО ПРИАРАЛЬЯ В УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА

¹Соколов В.И., ²Каримов А.Ш.

¹Руководитель Агентства по реализации проектов
Международного фонда спасения Арала в Узбекистане,
кандидат географических наук, ²Специалист Агентства по реализации проектов
Международного фонда спасения
Арала в Узбекистане

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17154549>

Аннотация. В условиях климатических изменений Южное Приаралье остаётся важнейшей природной территорией Центральной Азии, сочетающей водно-болотные и пустынные экосистемы. Усыхание Аральского моря, сокращение стока Амударьи и изменение гидрологического режима дельты вызвали значительную трансформацию экосистем. Для оценки состояния биоразнообразия и устойчивости необходимы исследования с применением дистанционного зондирования, ГИС и полевых наблюдений.

В статье представлены результаты июльской экспедиции 2025 года, проведённой при поддержке ОБСЕ, по обследованию Муйнакского залива, Междуречья, Сарбаса, Макпалкуля и Акчакуля. Рассмотрены флористический и фаунистический состав, гидрологические параметры, угрозы и рекомендации по устойчивому управлению.

Ключевые слова: Южное Приаралье, ветланды, мониторинг, дистанционное зондирование, ArcGIS, гидрология, флора, фауна, климат, устойчивость.

Введение. Южное Приаралье — регион с многовековым взаимодействием человека и природы, в последние десятилетия столкнулся с серьёзными экологическими вызовами. Усыхание Аральского моря, начавшееся в 1960-х годах из-за масштабного водозабора и воздействия изменения климата, привело к сокращению акватории, исчезновению более 100 прибрежных озёр, деградации тугайных лесов и резкому падению биопродуктивности.

До середины XX века дельта Амударьи имела развитую сеть рукавов, пойм и озёр, служивших средой обитания для сотен видов птиц и десятков млекопитающих. Рыболовство достигало 30 тыс. тонн в год, но сегодня, из-за нарушения водно-солевого баланса, этот показатель снизился менее чем до 2 тыс. тонн, многие виды флоры и фауны оказались под угрозой исчезновения.

С конца 1990-х годов при поддержке международных организаций реализуются программы по восстановлению ветландов и сохранению биоразнообразия. Однако нестабильный сток Амударьи, засоление, инвазивные виды и антропогенное давление продолжают угрожать экосистемам. В таких условиях необходим регулярный мониторинг с применением дистанционного зондирования, ГИС и натурных исследований, что и было реализовано в данном проекте.

Задачи. Провести учёт флоры и фауны с акцентом на редкие и исчезающие виды; оценить состояние растительных сообществ, определить доминирующие, эндемичные и инвазивные виды; зафиксировать гидрологические параметры (уровень воды, минерализация, рН, температура, кислород) и их влияние на экосистемы; определить угрозы, включая гидрологические нарушения, засоление, антропогенное давление и деградацию мест гнездования; применить дистанционное зондирование (Sentinel-2, Landsat 8) и ГИС для анализа изменений; сравнить данные с 2019–2024 гг. для выявления динамики; подготовить научно обоснованные рекомендации. Район исследования: Южное

Приаралье охватывает дельту Амударьи и прилегающие территории бывшего Аральского моря от Нукуса до прежней береговой линии. Климат резко континентальный: жаркое, сухое лето (+27...+29 °С) и холодная зима (-7...-9 °С). Годовое количество осадков — 120–150 мм, что делает экосистемы зависимыми от стока Амударьи.

Объекты исследования охватывают пять ключевых экосистем Южного Приаралья: Муйнакский залив — водоём площадью до 10 тыс. га, питаемый через канал из Междуречья; Междуречье (озёра Шеге и Куксу) — система ветландов площадью около 37 тыс. га; Сарбас — прибрежный водоём, чувствительный к колебаниям уровня; Макпалкуль — изолированное озеро с уникальной флорой; Акчакуль — важный водоём для млекопитающих и гнездящихся птиц. Гидрологический режим Южного Приаралья нестабилен: за 2011–2025 гг. приток воды варьировал от 0,96 до 10,83 км³ при годовой потребности 4,175 км³; в среднем за последние 7 лет поступало лишь 2,287 км³, что повышает уязвимость экосистем к климатическим стрессам.

Материалы и методы. В июле 2025 года Агентством по реализации проектов МФСА в Узбекистане при поддержке ОБСЕ проведена полевая экспедиция с привлечением специалистов научных институтов и университетов Каракалпакстана. Применён комплексный подход, включающий натурные исследования и пространственный анализ. Ботанические исследования охватывали описание сообществ, определение доминирующих, редких и инвазивных видов, закладку пробных площадок с GPS-привязкой, отбор гербарных образцов и фотофиксацию, с использованием GPS GARMIN eTrex 30x, камеры Canon EOS 6D и флористических определителей. Зоологические исследования включали дневные и лодочные маршруты для учёта орнитофауны и гнездовых колоний, а также ночные автомобильные маршруты и учёт млекопитающих по следам и норам. Ихтиология и гидробиология предусматривали отбор проб воды на глубине 0,3–0,5 м с измерением температуры, pH, минерализации, содержания кислорода, мутности; проводилась регистрация мест нереста и скопления молоди. ГИС и дистанционное зондирование базировались на анализе снимков Sentinel-2 и Landsat 8 для оценки динамики водного зеркала и зарастания с обработкой данных в ArcGIS Pro и QGIS и сравнением с материалами 2019–2024 гг.

Результаты и обсуждение. Муйнакский залив, искусственно восстановленный на месте одноимённого залива Аральского моря и питающийся амударьинской водой через Междуречье и старую протоку - канал Талдык, в июле 2025 года имел уровень воды выше среднего за последние пять лет, что способствовало активному развитию *Phragmites australis* и *Typha angustifolia*. Флора насчитывала 28 видов сосудистых растений, прибрежная зона была покрыта тростником, рогозом и кустарниками (*Tamarix* spp.), а подводные биотопы — *Potamogeton crispus*, *Myriophyllum spicatum*, *Ceratophyllum demersum*. Пастбищные угодья включали 15 видов кормовых растений, из которых девять — высокопоедаемые. Фауна представлена 47 видами птиц, в том числе редкими (*Phalacrocorax pygmeus*, *Plegadis falcinellus*, *Cygnus olor*); доминировали *Anas platyrhynchos*, *Fulica atra*, *Larus cachinnans*, отмечены гнездования *Ardea purpurea*, *Chlidonias hybrida* и *C. leucopterus*. Залив — ключевой кормовой и гнездовой биотоп, уязвимый к перебоям водоснабжения и минерализации.

Междуречье — ветланд с тугайными, камышовыми и луговыми сообществами, где в 2025 году гидрологический режим улучшился после реконструкции водослива. Флора включала 15 видов, в том числе турангу (*Populus diversifolia*), лох туркменский (*Elaeagnus turcomanica*), *Tamarix* spp.; тугайные леса имели четырёхъярусную структуру. Фауна представлена гнездящимися болотным лунём (*Circus aeruginosus*) и куликами (*Tringa totanus*, *Himantopus himantopus*); обилие подводной растительности способствовало нересту рыб. Междуречье — ключевой узел миграционного пути, увеличение зарослей повышает биоразнообразие.

Сарбас (Рыбачье) в 2025 году имел уровень воды ниже нормы, что вызвало усыхание берегов и гибель макрофитов. Здесь доминировали солеустойчивые виды (*Tamarix* spp., *Halostachys belangeriana*), камыш сохранился лишь в западной части. В 2023-2024 годах были проведены работы по реконструкции и модернизации гидротехнических сооружений и дамб на водоеме. Экспедицией отмечено сокращение водоплавающих птиц по сравнению с 2023–2024 гг., но сохранились гнездовые участки куликов и крачек. Водоём уязвим к изменениям гидрорежима, требует обеспечения водоснабжения.

Макпалкуль — изолированная система с тростниковыми, кустарниковыми и галофитными сообществами, включающими эндемики, приспособленные к засоленным почвам. Здесь гнездятся цапли, утки, крачки, наблюдается высокая активность грызунов. Водоём важен как резерват биоразнообразия и требует охраны. В 2025 году здесь начаты работы по модернизации гидротехнических сооружений – для регулирования водоподачи из Междуречья и создания проточного режима в сторону озера Сарбас (Рыбачье).

Акчакуль — значимый водоём Элликкалинского района (Юг Каракалпакстана), где в июле 2025 года зафиксировано много нор грызунов и скопления водоплавающих птиц. Флора представлена тростником и галофитами, устойчивыми к засолению. Фауна включает чаек, крачек, шакалов и лисиц, что отражает трофическую связанность экосистемы. Акчакуль сохраняет устойчивость благодаря удалённости от хозяйственной деятельности, но чувствителен к колебаниям уровня воды в Амударье.

Заключение и рекомендации. Июльская экспедиция 2025 года подтвердила, что экосистемы Южного Приаралья находятся в состоянии динамического баланса, демонстрируя как положительные, так и тревожные тенденции, обусловленные комплексом природных и антропогенных факторов.

Положительные изменения. В ряде ключевых водно-болотных комплексов, включая Муйнакский залив и Междуречье, наблюдается восстановление гидрологического режима за счёт увеличения объёмов притока воды и проведённых инженерных мероприятий (реконструкция водосливных сооружений, оптимизация распределения стока). Расширение тростниковых (*Phragmites australis*) и рогозовых (*Typha angustifolia*) сообществ улучшает условия для гнездования водоплавающих и околоводных птиц, повышает их кормовую базу и стабилизирует микроклимат прибрежных биотопов. Сохраняются устойчивые популяции редких и охраняемых видов — малого баклана (*Phalacrocorax pygmaeus*), каравайки (*Plegadis falcinellus*), лебедя-шипуна (*Cygnus olor*). Регион продолжает выполнять важную роль в системе миграционных путей птиц Центральной Азии.

Проблемы и угрозы. Сохраняется нестабильность водно-солевого режима, выражающаяся в высокой межгодовой изменчивости стока Амударьи. Локальное усыхание и деградация макрофитной растительности (Сарбас, отдельные участки Макпалкуля) приводят к потере мест гнездования и ухудшению состояния кормовых угодий. Распространение инвазивных видов растений и животных снижает природное разнообразие. Антропогенные факторы, такие как браконьерство, выпас скота в прибрежных зонах, сброс неочищенных сточных вод, оказывают прямое негативное воздействие. Дополнительным риском остаются климатические изменения — повышение среднегодовой температуры, учащение засушливых периодов и усиление ветровой эрозии.

Рекомендации. Разработать долгосрочную схему распределения стока Амударьи с учётом экологических потребностей ключевых водно-болотных систем. Продолжить модернизацию и реконструкцию гидротехнических сооружений, обеспечивающих управляемое обводнение. Ввести ежегодный комплексный мониторинг флоры, фауны и гидрологических параметров с использованием геоинформационных систем (ГИС) и данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ); создать централизованную цифровую базу данных по состоянию ветландов. Усилить охрану редких видов и мест их обитания, в

том числе путём создания буферных зон с ограниченным доступом. Реализовать проекты по восстановлению деградированных участков макрофитной растительности, применяя биоинженерные методы укрепления берегов для предотвращения эрозии. Проводить информационно-просветительские кампании среди местного населения и активно вовлекать его в программы по охране природы и мониторингу состояния экосистем. Итог. Только интегрированный подход, сочетающий научно обоснованное управление водными ресурсами, регулярный экологический мониторинг, эффективные меры охраны и широкое участие местных сообществ, способен обеспечить долгосрочную устойчивость водно-болотных экосистем Южного Приаралья в условиях продолжающихся климатических и антропогенных изменений.

ЛИТЕРАТУРА

1. Гафуров, А., Каримов, Ш., и др. (2019). Мониторинг экосистем Приаралья. – Ташкент: Государственный комитет Республики Узбекистан по экологии и охране окружающей среды.
2. International Union for Conservation of Nature (IUCN). (2024). The IUCN Red List of Threatened Species. Доступно по адресу: <https://www.iucnredlist.org>
3. Кабинет Министров Республики Узбекистан. (2019). Красная книга Республики Узбекистан. Том I. Животные. 5-е издание. – Ташкент: Chinor ENK.
4. Новиков, Г.А. (1956). Полевые исследования экологии наземных позвоночных животных. – Москва: Изд-во АН СССР.
5. Реймов Р. (1972). Методика учета водоплавающих птиц на зимовках и миграциях. – Ашхабад: Ёлым.
6. CITES. (2023). Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения. Приложения I, II и III. Доступно по адресу: <https://cites.org>
7. Смирнов, В.С. (1964). Методы учета численности птиц. – Москва: Наука.
8. Формозов, А.Н. (1932). Методы учета численности млекопитающих. – Москва: Изд-во АН СССР.
9. European Space Agency (ESA). (2025). Sentinel-2 User Handbook. – Париж: ESA Standard Documents. Доступно по адресу: <https://sentinels.copernicus.eu>
10. US Geological Survey (USGS). (2025). Landsat 8 Data Users Handbook. – Sioux Falls, USA: USGS EROS Center. Доступно по адресу: <https://landsat.usgs.gov>